

Ta'lim jarayonlarini kuzatish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan tizimlar tahlili

University of management and future technologies
Melibayeva Xilolaxon Numonjon qizi
numanjanovnaxilolaxon@gmail.com
[tel: \(97\)0082733](tel:(97)0082733)

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot tizimlarini loyihalash jarayonlarini boshqarish uchun ishlatiladigan tizimlar tahlili olib borilgan. Loyihani boshqarish tizimlarining texnik xususiyatlari, eng mashhur loyihalarni boshqarish dasturi va axborot tizimlarini loyihalash tizimlarning funktsionallik tarkibining qiyosiy tahlili keltirilgan

Kalit soʻzlar: Loyihalarni boshqarish metodologiyasi, loyihalarni boshqarish dasturi, loyihani rejalashtirish va amalga oshirish, LMS, onlayn platforma, LMS Moodle, ZOOM platformasi

Kirish

Axborot tizimlarini loyihalash jarayonlarini boshqarish samarali loyiha boshqaruvi, metodologiyalar va zamonaviy texnologiyalarni qoʻllashni talab qiladi. Bu jarayonlarni toʻgʻri boshqarish muvaffaqiyatli axborot tizimlari yaratilishiga olib keladi. Tizimlar tahlili va dizayni shuningdek, foydalanuvchilar bilan oʻzaro aloqalar ushbu jarayonning muhim qismi hisoblanadi .

Axborot tizimlarini loyihalash jarayonlari tahlil va talablarni belgilash, loyiha rejasini tuzish, dizayn ishlab chiqish, sinov, oʻrnatish va ishga tushirish, qoʻllab-quvvatlash va yangilash kabi ketma-ketlikdan iborat.

Har qanday korxonada loyiha faoliyati oʻziga xos xususiyatlarga ega va boshqaruv tizimini joriy etishda muhim muvaffaqiyat omili - bu uning ochiqligi, integratsiyalash qobiliyati va imkoniyatlari asosiy funktsionallikni rivojlantirish.

Barcha sohalar uchun ixtisoslashtirilgan tizimlar va har xil turdagi loyihalarni boshqarish uchun moʻljallangan integratsiyalashgan loyihalarni boshqarish tizimlari mavjud. Bunday tizimlarning oʻziga xos xususiyatlari uchun

tarmoqda tizimni moslashish imkonini beradi. Har bir dastur o'ziga xos xususiyatlar to'plamini taqdim etadi. Ko'pgina zamonaviy ilovalar Agail tamoyillariga amal qilishni yordam beradi, shu bilan birgalikda Scrum, Kanban, LEAN kabi metodologiyalar bilan ishlashni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Internet orqali o'qitish: Birinchi LMSning paydo bo'lishi

Kompyuterlarni ta'limga qo'llash tarixi kompyuterda boshqariladigan o'qitish (CMI) va integratsiyalashgan o'quv tizimlari (ILS), kompyuterga asoslangan ta'lim (CBI), kompyuter yordamidagi o'qitish (CAI) va boshqalar kabi keng tavsiflovchi atamalar bilan to'ldirilgan. kompyuter yordamida o'qitish (CAL). Bu atamalar mos ravishda mashq va amaliyot dasturlarini, yanada murakkab o'quv qo'llanmalarini va individuallashtirilgan ko'rsatmalarni tavsiflaydi. Bu atama hozirda bir qancha turli xil ta'lim kompyuter ilovalarini tavsiflash uchun ishlatiladi. 1990 va 2000-yillarda Buyuk Britaniyaning Ochiq universiteti tomonidan Yevropa bo'ylab onlayn o'qitish uchun foydalanilgan SoftArc tomonidan taqdim etilgan FirstClass birinchi internetga asoslangan LMSlardan biri edi.

Birinchi to'liq xususiyatli Ta'limni boshqarish tizimi (LMS) EKKO deb nomlangan bo'lib, 1991-yilda Norvegiyaning NKI masofaviy ta'lim tarmog'i tomonidan ishlab chiqilgan va chiqarilgan. Uch yil o'tgach, Nyu-Brunsvikdagi NB Learning Network DOS-ga asoslangan o'qitish uchun mo'ljallangan va faqat biznes o'quvchilariga bag'ishlangan shunga o'xshash tizimni taqdim etdi

Asosiy qism

O'tgan asrda ta'lim tizimidagi sezilarli o'zgarishlar bor edi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish asosida yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ishlab chiqish, kompyuter vositalari va texnologiyalari, shuningdek, ularni 1980-yillarning boshidan boshlab inson faoliyatining barcha sohalariga joriy etilgan. Ushbu innovatsiyalarning paydo bo'lishi ta'lim tizimlarida ham keng qo'llanilgan. Shunday qilib, kompyuter vositalari va telekommunikatsiya texnologiyalari masofaviy ta'limning yangi texnologiyasining asosiga aylandi. Ayniqsa, masofaviy ta'lim global pandemiya davrida eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. 2020-2021-yillarda maktabgacha ta'limdan tortib ta'limning barcha bosqichlari masofaviy ta'limni talab qildi [2].

Ta'lim jarayonlarini kuzatish va tahlil qilishda bir qancha platformalardan foydalanish mumkin. Buni asosan masofaviy ta'lim tizimida ko'proq amalga oshirsa bo'ladi. Bugungi kunda masofaviy ta'lim istalgan sohada jahon ta'lim markazlarining uslubiy adabiyotlaridan, zamonaviy va dolzarb ma'lumotlar va bilimlardan foydalanish imkonini bermoqda. Masofaviy ta'lim sharoitida o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida muloqotni o'rnatish uchun ma'lum bir shart-sharoitlar va dasturiy vositalarning mavjudligi sir emas. Aslida, onlayn darslar an'anaviy darsdan tubdan farq qiladigan yangi uslubdir. Alohida o'rinda,

yurtimiz OTMLarida keng tarqalgan LMS Moodle platformasini ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilar onlayn ta'limni boshlashda qo'shimcha ravishda video darslar, onlayn konferensiyalar va video qo'ng'iroqlar uchun Zoom va Cisco Webex Meetings, real vaqtda xabar almashish va video konferentsiya videomuloqot uchun Telegram, matnlarni birgalikda o'qish va tahrirlash uchun Perusall, video kontentlarni boshqarish uchun YouTube va Panopto, masofaviy ta'limda kurslarni ishga tushirish uchun GetCourse onlayn platformasi kabi dasturiy vositalaridan foydalanishlari mumkin.

Shu bilan birga masofaviy o'qitishda dars jarayonlarini tashkil etish va o'quv kontentlarini tayyorlashda Google Workspace onlayn servisidan ham foydalanish mumkin. Google Workspace Google tomonidan taqdim etilgan bulutli xizmatlar to'plami bo'lib unda masofaviy ta'limda ishlatilishi qulay bo'lgan bir qator servis xizmatlardan tashkil topgan. Google Hangouts - bu Google tomonidan ishlab chiqilgan tezkor xabar almashish va video konferentsiya dasturi. Google foydalanuvchilari tomonidan eng faol foydalaniladi va samarali ishlash uchun korporativ ish va dars jarayonida foydalanaish maqsadida o'quv materiallarini tayyorlash uchun Google Docs va Google Slides servislari.

Hozirgi kunda internet yangi bilimlarni olish uchun juda katta imkoniyatlar beradi. Undagi bo'lgan ta'lim resurslari miqdori ham haqiqatan ham katta. Kelajakdagi ta'lim oluvchining ehtiyojlariga faqatgina o'ziga mos keladiganini tanlash qoladi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda ham, xorijda ham juda ko'p masofaviy ta'lim tizimlari taqdim etilmoqda. Lekin har bir ta'lim tashkiloti, universitet, o'quv markazi, maktab yoki kollej bo'ladimi, masofaviy ta'lim uchun eng qulay variantni tanlaydi va yagona axborot tizimida birlashgan ta'lim muhitini tashkil qiladi. Bu jarayon nafaqat tegishli masofaviy ta'lim platformasi bilan, balki ushbu muassasa ishining o'ziga xos xususiyatlari bilan ham tanish bo'lgan mutaxassislardan foydalanishni ham o'z ichiga oladi [4].

Mamlakatimizda tobora ko'proq ta'lim muassasalari bilimlarni uzatish va muloqot qilishning videokonferentsiya, virtual onlayn ta'lim va ta'limni boshqarish tizimlari (LMS: Learning Management System) kabi usullariga o'tmoqda.

1-rasm. LMS boshlang‘ich tarkibiy tuzilishi.

LMS -bu ta’limni boshqarish tizimidir. Bu dasturiy ta’minot yoki veb-texnologiyalarga asoslangan tizim bo‘lib, ma’lum bir o‘quv jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish va baholash uchun ishlatiladi. U asosan elektron ta’lim amaliyotida qo‘llaniladi va eng keng tarqalgan ko‘rinishida ikkita elementdan iborat: asosiy funksiyalarni bajaradigan server va o‘qituvchilar, talabalar va ma’murlar tomonidan boshqariladigan foydalanuvchi interfeysi. Odatda, ta’limni boshqarish tizimi o‘qituvchiga kontent yaratish va almashish, o‘quvchilar ishtirokini kuzatish va o‘quvchilar faoliyatini baholash hamda o‘quvchilarga oqimli munozaralar, video konferensiyalar va muhokamaforumlari kabi interaktiv funksiyalarni taqdim etish imkoniyatini beradi.

LMS dan foydalanishning yaqqol afzalliklari shundaki, bunday tizim trenerlarning xizmat safarlariga sarflangan vaqt va mablag‘ni tejaydi, filiallarda yagona ish standartlariga rioya qilishga, individual rivojlanish rejalarini tuzishga va o‘qitishning aniq statistikasini olishga yordam beradi.

LMSlarni baholash murakkab vazifa bo‘lib, muhim tadqiqotlar baholashning turli shakllarini, jumladan, o‘quvchilarning tajribalari va ta’limga yondashuvlari baholanadigan iterativ jarayonlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Afzalliklar: LMSning oltita asosiy afzalliklari mavjud: o‘zaro ishlash, foydalanish imkoniyati, qayta foydalanish, chidamlilik, texnik xizmat ko‘rsatish qobiliyati va moslashish, bular o‘z-o‘zidan LMS kontseptsiyasini tashkil qiladi.

Kamchiliklari: O‘qituvchilar o‘z o‘quv dasturlarini yuzma-yuz ma’ruzalardan onlayn ma’ruzalarga moslashtirishga tayyor bo‘lishlari kerak.

O'qituvchilar mavjud yordamchi materiallarni to'g'ridan-to'g'ri kurslarga tarjima qilishga urinishlari mumkin, bu esa yaxshi bajarilmasa, o'quvchilar uchun juda past interaktivlik va faollikka olib kelishi mumkin

Quyida kompaniyalar LMS yordamida samarali hal qiladigan vazifalarga misollar keltirilgan:

- Yangi xodimlarni yo'naltirish
- Xodimlarni muntazam ravishda o'qitish
- Filiallarda xodimlarni o'qitish
- Sertifikatlash
- Kadrlar resurslarini tayyorlash
- Yagona ichki ma'lumotlar bazasini yaratish
- Xodimlar va mijozlarni o'qitish

LMS Moodle -bu mamlakatimizdagi masofaviy ta'limning mashhur muhiti bo'lib, u sizga masofadan turib elektron ta'lim kurslarini ishlab chiqish va taqdim etish imkonini beradi, shuningdek, yuzma-yuz ta'lim uchun yordam sifatida. moslashuvchan, keng qamrovli asboblardan majmui, kengaytiriladigan do'stona veb-interfeys, yakuniy foydalanuvchining kompyuteriga o'rnatishni talab qilmaydi. Raqamli ta'lim resursining maqsadi masofaviy ta'limni tashkil etishdir. Bu Internet tarmog'i, veb-kamera va quloqchin, printer, skaner kabi zarur vositalar bilan jihozlangan talaba uchun qulay bo'lgan va istalgan joydan foydalanishi mumkin bo'lgan onlayn ta'limning innovatsion modelidir. Hozirda masofaviy ta'lim platformasidan ma'lum sohalardagi katta bilimlar zaxirasiga ega bo'lgan tajribali o'qituvchilar foydalanishi mumkin. Masalan, iSpring korporativ o'qitishlar uchun mo'ljallangan platformadir. iSpring eLearning kurslarini yaratish uchun vositalarni ishlab chiqadi. iSpringda ishlash uchun iSpringda ro'yxatdan o'tish, hisob qaydnomangizni yaratish kifoya va imkon qadar tezroq o'quv materiallarini yuklashingiz, talabalarni taklif qilishingiz va ularga kurslar belgilashingiz, hamda hisobotlarni olishingiz va o'quv natijalarini kuzatishingiz mumkin [1].

LMS Moodle AQSh bozorining taxminan 18% ni egallaydi. Platforma o'qituvchilar va talabalarning birgalikda ishlashi uchun joy beradi. Moodle talabalarni kuzatishning turli xil variantlarini va xavfsiz autentifikatsiya bilan ommaviy ro'yxatga olishni qo'llab-quvvatlaydi. Tizim individual sahifalarning maketlari va dizaynini sozlash qobiliyatiga ega moslashuvchan interfeysga ega. Platforma turli xil dasturiy ta'minot, jumladan, aloqa, hamkorlik, hujjatlarni boshqarish va boshqa samaradorlik ilovalari bilan birlashishi mumkin.

Moodle - bu web-muhitda va onlayn darslarda o'qitishni tashkil qiluvchi web-ga asoslangan dasturiy ta'minotdir.

Moodle ochiq manba hisoblanadi. Moodle - mustaqil onlayn kurslar kabi ta'lim veb-saytlarini ishlab chiqish uchun vositalar sohasi. Loyiha ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi va uning ta'lim jarayonida foydalanishga asoslangan. Martin Dugamas. Universitetni "Informatika va ta'lim" yo'nalishi bo'yicha Ushbu bepul dasturiy ta'minotni tarqatish paketi o'zining funkcionalligi, o'rganish qulayligi va foydalanish qulayligi bilan elektron ta'lim foydalanuvchilarining ko'pgina talablarini qondiradi.

Moodle (modulga yo'naltirilgan dinamik o'quv muhiti) bepul elektron ta'lim tizimidir. Bu ochiq veb-ilo va bo'lib, uning asosida siz talabalar yoki xodimlarni rivojlantirish uchun maxsus platforma yaratishingiz mumkin. Moodle elektron ta'lim tizimi orqali siz butun dunyo bo'ylab talabalarni masofadan turib o'qitishingiz va sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Platformada pluginlar muhim rol o'ynaydi - bu dizaynni o'zgartirish va tizimning funkcionalligini kengaytirishga yordam beradigan modullardir .

Pluginlar Moodle hamjamiyatining a'zolari tomonidan ishlab chiqilgan va ulardan foydalanish asosan bepul. Hozirda 1500 dan ortiq pluginlar mavjud. Moodle bugungi kunda eng mashhur elektron ta'lim platformalaridan biridir. U 100 dan ortiq tillarga tarjima qilingan va dunyoning yirik universitetlari tomonidan qo'llaniladi.

Tizimda o'quv modullari mavjud: forumlar, materiallar, messenjer, chat, mashqlar, guruh ishi, talabalarni kuzatish va boshqalar. Boshqa LMSkabi IMS, SCORM va boshqa xalqaro standartlarni qo'llab-quvvatlaydi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, boshqa LMS tizimlariga nisbatan ko'p sonli qo'shimcha plugin va modullarga ega bo'lgan eng keng tarqalgan dasturiy ta'minot to'plami LMS Moodle dasturiy to'plamidir. Hozirda dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ta'lim muassasalarida Moodle dasturiy majmuasi yordamida masofaviy ta'lim jarayoni tashkil etilgan. Ushbu dasturiy ta'minot to'plami o'zining funkcionalligi, o'rganish qulayligi va foydalanish qulayligi tufayli elektron ta'lim tizimlari foydalanuvchilarining ko'p talablarini qondiradi. Moodle masofaviy ta'lim jarayonini to'liq qo'llab-quvvatlash, o'quv materiallarini turli yo'llar bilan taqdim etish uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi, bilimlarni tekshirish va o'rganishni nazorat qilishni ta'kidlash kerak [3] .

Mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlarda avtomatlashtirilgan vositalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, masofaviy ta'lim tizimlaridan foydalanish, o'qitish va tavsiyalar berish, hujjatlarni shakllantirish va rasmiylashtirishning turli xil uslub va imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan yetarlicha tadqiqotlar mavjud.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, LMS modul. Ushbu jumla qulog'imizga chalinganida, bir tomondan Shaffof va optimallashtirilgan masofaviy bilim olish tizimi kelsa boshqa tomondan mamlakatimizga 2019 yil kirib kelgan Covid-19 virusi (Pandemiya davri)

ni yodga olamiz. Ammo ushbu platforma bundan bir necha yil avval o‘ylab topilgan va ishga tushirilgan. Ushbu tizim talabalarning masofadan turib bilim olishiga hamda Talim jarayonini masofadan boshqarishga xizmat qiladi. Odatda, Moodle tizimida o‘qitish bir vaqtning o‘zida bir nechta aloqa vositalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi, bu esa talabaga nafaqat o‘quv materialini yaxshi o‘zlashtirishga, balki o‘quv jarayonida eng so‘nggi yutuqlar va ishlanmalar bilan tanishish imkonini beradi. Bundan tashqari, masofaviy ta’lim texnologiyalari talabaga nafaqat o‘qituvchi bilan, balki boshqa talabalar bilan ham doimiy aloqada bo‘lishga imkon beradi, ya’ni guruh ishlari (masalan, amaliy mashg‘ulotlar) amalga oshirilishi mumkin, bu esa talabalarga jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini beradi. Hozir bu hamma uchun juda zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Зайцева О. Н. Использование LMS Moodle в образовании // Обучение и воспитание: методики и практика. 2012. No2
2. Атамурадов Ж.Ж. Анализ проблемы организации и управления дистанционного образования в общеобразовательных учреждениях // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 4(85).
3. Жалилович. Роль Преподавателя В Проектировании Этапов Построения Дистанционного Обучения. Журнал “ACADEMY” No10 (61) 2020 год
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta’lim tashkilotlarida masofaviy ta’lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2022-yil 3-oktabr 599-sonli qarori.